

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЧРЕЗМЕРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Абдуллаева Джулдиз Нокисбаевна

Нукусский техникум здравоохранения Абу Али ибн Сини.

Учитель медсестер

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827382>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-sentabr 2024 yil

Ma'qullandi: 21-sentabr 2024 yil

Nashr qilindi: 23-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

электромагнитное поле,
сотовый телефон, группариска,
центральная нервная система,
новообразования, прогноз,
здоровье, экспозиция.

ABSTRACT

Первые научные прогнозы о возможном влиянии электромагнитного поля (ЭМП) мобильных телефонов на здоровье человека были сделаны в 1996–2008 гг. Тогда прогнозировался рост числа случаев злокачественных новообразований и неракковых заболеваний нервной системы. В настоящее время национальная медицинская статистика показывает тенденции роста заболеваемости по отдельным классам болезней, которые ранее были включены в прогнозы. Данные о росте заболеваемости наиболее заметны в группе детей 15–17 лет.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие сотовой связи сопровождается дискуссиями о последствиях для здоровья человека от облучения электромагнитным полем передающего оборудования – абонентскими терминалами и базовыми станциями. Начиная с 1993 г., публикуются прогнозы заболеваемости, обусловленной облучением ЭМП сотовой связи. Реализация прогнозов ожидалась по мере нарастания суммарной дозы облучения абонентов сотовой связи, расширения контингента пользователей, а также с ростом общей суммарной экспозиции облучения населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

После 2000-х гг. сотовая связь стала массовым продуктом, и фактор хронического облучения превратился в популяционно значимый. Дети и молодежь рассматривались как целевая маркетинговая группа для индустрии сотовой связи, поэтому они были признаны группой риска по «электромагнитному» фактору. Таким образом, начиная с 2004 г., ситуация локального облучения головного мозга принципиально отделяется от тотального хронического облучения (базовые станции и другие источники беспроводной передачи данных) или воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды (ионизирующего излучения, инфразвука, химических веществ и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, основные классы болезней, обоснованные в прогнозах в связи облучением ЭМП сотовой связи, это: злокачественные новообразования (опухоли в головном мозге, в том числе в слуховом нерве), болезни и функциональные расстройства нервной системы, включая провокацию эпилептической готовности, заболевания, связанные с нарушением иммунного статуса.

Влияние ЭМП сотовой связи изучается в рамках понятия «заболевание, связанное с

окружающей средой», которое обозначает любое заболевание, возникающее непосредственно или опосредованно, полностью или частично в результате воздействия факторов окружающей среды на человека.

Для полного выявления последствий для здоровья от облучения ЭМП сотовой связи должны рассматриваться как заболевания, вызванные непосредственно воздействием ЭМП, так и заболевания и синдромы, не имеющие непосредственной этиологической связи с воздействием, но обусловленные электромагнитным фактором как промоутером (триггерный эффект). Это могут быть заболевания, вызванные увеличением совокупной нагрузки на гомеостаз и реализацией риска развития хорошо изученных и распространенных болезней или модификации их клинического течения.

Отсутствие специфики в заболеваниях, обусловленных ЭМП, затрудняет установление причинно-следственной связи на практике: «электромагнитные» заболевания более трудны для распознавания и дифференцирования по сравнению с другими распространенными факторами физической природы, например, с ультрафиолетом, радиационными или вибрационными факторами. Данные заболеваемости по прогнозным группам болезней рассматриваются одновременно с данными роста контингентов облучаемых и увеличением объема предоставляемых им услуг, что предполагает увеличение экспозиции облучения ЭМП радиочастотного диапазона.

Учет реальных условий облучения абонента сотовой связи представляет очевидную сложность, особенно из-за современной практики использования абонентского терминала, когда голосовой разговор дополняется передачей данных, вводом текста и т.д., что не предполагает постоянного расположения антенны телефона около головы, но сохраняет облучение ЭМП ближней зоны для других участков тела. Эти обстоятельства накладывают ограничения на установление точной причинно-следственной связи между облучением и заболеваемостью, что является предметом многолетней дискуссии в ВОЗ и IARC.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безусловно, настоящая работа должна побудить к развитию цикла углубленных исследований влияния хронического облучения ЭМП сотовой связи на здоровье населения. Дополнительную актуальность теме придает мнение Международного агентства по исследованию рака (2019 г.) о внесении ЭМП радиочастот в качестве высшего приоритета для повторного рассмотрения канцер-классификации, высокая социальная цена известного опыта положительного и отрицательного реагирования на ранние предупреждения о рисках здоровью технологий массового распространения, а также современная неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, когда крайне высока роль иммунной системы, которая, как известно, также является критической системой организма при облучении радиочастотами нетепловой интенсивности [3].

ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГН 2.1.8./2.2.4.019-94. Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи. – М.: ГСЭН России, 2015.
2. Бузов, А.Л. Предельно допустимые уровни электромагнитного излучения радиосредств сотовых систем подвижной связи / А.Л. Бузов, Ю.И. Кольчугин, К.В. Никонова и др. // Электросвязь. – 2017. – № 10. – С. 24-25.
3. Григорьев, Ю.Г. Сотовая связь и здоровье: электромагнитная обстановка, радиобиологические и гигиенические проблемы, прогноз опасности / Ю.Г.

Григорьев, О.А. Григорьев. – М.: Экономика, 2016. – 574 с.

4. Сердюк, А.М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями как с фактором окружающей среды / А.М. Сер- дук. – Киев: Наукова думка, 2017. – 228 с.

INNOVATIVE
ACADEMY